

ARDUINO PLATFORMASI QURILMALARINING TASHKIL ETUVCHILARI HAMDA IMKONIYATLARI

Davlatova Navbahor,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali o'qituvchisi

davnavbahor@gmail.com

Shodmonov Javoxir,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi

davnavbahor@gmail.com

Hozirgi kunda biz sun'iy intellect zamonida yashayapmiz, yurtimizda IT yo'nalishida bir qancha samarali ishlar olib borilmoqda. Ayniqsa robotexnikada katta-katta loyihalar yaratildi, buning natijasida barcha sohalarda avtomatlashtirilgan muhit joriy qilinmoqda. Bu barcha qilinayotgan ishlar insoniyatni hayot tarzini yaxshilash maqsadsadida amalga oshirilmoqda. Biz bilamizki, Arduino UNO sun'iy intellektda qo'llaniladigan asosiy platformalardan biridir. Arduino Uno da ishlash ancha oson va qulay.

Arduino-professional bo'lmagan robototexnika ishqibozlari (foydalanuvchilar) uchun dasturiy va texnik taminotlar yig'indisi. Arduino mutloq ochiq arxitektura. Undagi barcha loyihalar qismlari(Asosan dasturiy taminot) ochiq tarqatiladi. U o'zining platasi va IDE-dasturlash muhitiga ega.

Arduino platasi-bu mahsus o'zida microcontroller va boshqa elektronik qurilmalarni mujassamlashtirgan elektron qurilma. Hozirgi kunda uning ishlatilish maqsadiga qarab turlarga bo'linadi:

1. Arduino UNO
2. Arduino NANO
3. Arduino MINI va boshqa turlari.

Loyihaning tarixi 2000 yil boshlarida Italiyaning Ivrea shahrida mavjud bo'lgan Interaction Design Institute Ivrea Rus savdo markasi ostida inson-mashina interfeysi

bo'yicha kurslardan boshlanadi. O'qitish uchun BASIC Stamp markasi (ingliz tilida) rus tilida modullardan foydalanildi, ularning narxi taxminan 50 dollarni tashkil etdi. 2003 yilda Hernando Barragan o'z ishining bir qismi sifatida ingliz tilida yangi Wiring dasturiy va apparat platformasining boshlang'ich versiyasini yaratdi va loyihaning maqsadi boshlang'ich dasturlash uchun arzon va sodda muhit yaratish edi. Xuddi shu yili Massimo Banzi, Devid Mellis va Devid Kvartilyer vilkalar simini Arduino deb atashdi. Arduinoning tarkibiy qismlari:

1. Mikrokontroller: ATmega328;
2. Ishlash kuchlanishi: 5 V;
3. Kirish kuchlanishi(tavsiya etilgani): 7-12 V;
4. Kirish kuchlanishi(eng yuqori): 6-20 V;
5. Raqamli kirish/chiqish: 14 ta;
6. Analog kirish: 6 ta;
7. Kirish/chiqish orqali o'zgarmas tok: 40 mA;
8. 3.3 V kiritish uchun o'zgarmas tok: 50 mA;
9. Flesh xotira: 32 KB(ATmega328) undan 0.5 KB yuklovchi sifatida foydalaniladi;
10. Tezkor xotira: 2 KB(ATmega328);
11. EEPROM: 1 KB(ATmega328);
12. Chastota: 16 MGs;

1-rasm. Arduino qurilmalarining ishlash strukturasi.

Rasm da ko'rib turibsizki arduino qurilmamizning pinlari har xil.

ADC => bu analog pinlar. Bu pinlar orqali asosan sensorlar bilan axborot almashinishda kerak bo'ladi. Bu pin 1024 etabda ishlaydi va digital pinga nisbatan axborot almashinish tezligi yuqori.

PWM => bu digital pinlar bo'lib, bular 0 yoki 1 qiymatni qabul qiladi va axborot olib kirish va axborot olib chiqishda bemaol foydalansa bo'ladi. Bu orqali LED va shunga o'xshash 5 v da ishlovchi qurilmalarni yoqa oladi. Ozidan 5 v quvvat chiqara oladi.

Qizil rangda ko'rsatilgan pinlar esa quvvat almashinishda kerak bo'ladi.

Qora rangdagi bu ground yani xalq tilida aytganada minus, manfiy ishorali quvvat.

Arduino(UNO) qurilmasini kompyuterimizga ulash uchun maxsus kabellar mavjud. Har bir Arduino turi uchun maxsus portlar mavjud, bulardan USB (B, mini, micro) turlari:

2-rasm. USB turlarining ko'rinishlari.

Eng ommalashgan turi bu Arduino Uno bo'lib u USB Type B turidagi portga ega. Uning o'chamlari 68.6x53.4mm va uning 14 ta digital va 6 ta analog pinlari mavjud. Arduinoda o'zining dastur yoziladigan xotirasi mavjud bo'lib u 32 KB ni tashkil etadi (32 KB bu keragidan ko'p kod sig'adi, 32000 ta belgili kod yozgandan so'ng bu xotira to'lishi mumkin). Arduino qurilmamizni kabel orqali ulaganimizdan so'ng Arduino IDE dasturiga kirib har qanday shartni yozishimiz mukan.

3-rasm.Arduinoning kompyuterga ulanishi.

Arduino qurilmasini kompyuteringizga ulaganingizdan so'ng Arduino IDE dasturiga kiramiz va Tools bo'limidan Port so'ziga sichqonchamizni olib boramiz, agar kompyuter qurilma bilan aloqa o'rnatilgan bo'lsa, shu yerda arduino nomi va port raqami ko'rinadi, demak keyingi jarayonda bema'lol kodlarni yozib ishga tushirsak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Musayev M.M, Qahhorov A.A, “O'rnatilgan tizimlar” o'quv qo'llanma Toshkent-2021 y.
2. Nishonboyev T.N., Usmonova N.B., “Taqsimlangan tizimlar” o'quv qo'llanma Toshkent-2019 y.
3. Zayniddinov H.N., Xo'jaqulov T.A., Atadjanova M.P, “Sun'iy intellekt” Toshkent-2018 y.
4. Xo'jaqulov T.A., Malikova N.T., “Sun'iy intellekt” o'quv qo'llanma Toshkent-2018 y.